

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20910839>

ИККИЛАМЧИ МЕТАЛЛ ХОМАШЁСИДАН БОЛҒАЛАНУВЧАН ЧЎЯН ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Ҳамдамов Дилшод Хайдарович

Қарши давлат техника университети, доцент

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада иккиламчи металл хомашёсидан, хусусан, чўян ва пўлат чиқиндиларидан самарали фойдаланиш асосида болғаланувчан чўян ишлаб чиқариш технологияси тадқиқ этилган. Оқартирилган чўянни узок муддатли юмшатиш термик ишлови орқали ферритли болғаланувчан чўян олиш жараёни, шихта таркибининг кимёвий таркиб ва иқтисодий самарадорликка таъсири ўрганилган. Тадқиқот давомида турли таркибли тўртта шихта вариантлари таққосланиб, пўлат ва чўян чиқиндиларининг оптимал улуши аниқланган. Олинган натижалар асосида ишлаб чиқилган технология металл чиқиндиларидан оқилона фойдаланиш, қуйма маҳсулотлар таннархини камайтириш, ресурс ва энергияни тежаш ҳамда чиқиндисиз ишлаб чиқаришни ривожлантириш имконини бериши кўрсатилди. Шунингдек, ишлаб чиқилган технологиянинг машинасозлик корхоналарида амалий қўлланиш истиқболлари ҳам ёритилган.

Калит сўзлар: иккиламчи металл хомашёси, металл чиқиндилари, болғаланувчан чўян, оқ чўян, ферритли чўян, термик ишлов, юмшатиш, графитланиш, шихта таркиби, индукцион печ, ферросилиций, кокс, таннарх, ресурс тежамкорлиги, чиқиндисиз технология, қуймакорлик, машинасозлик.

КИРИШ

Ўзбекистон Республикаси машинасозлик саноатида қуймакорликни ривожлантириш муҳим амалий аҳамиятга эга бўлган илмий - техник муаммоларни ечиш билан бевосита боғланган. Аввалам бор, тўпланиб қолган металл чиқиндилари ва маҳаллий хом ашёлардан таннархи арзон бўлган, юқори эксплуатацион хоссаларга эга сифатли қуймакорлик материалларини яратиш ҳисобланади. Дунё миқёсида металл чиқиндилардан фойдаланиб қуйма деталлар олиш ҳам долзарб масала бўлиб қолмоқда. Бундан 3000 йил олдин қадимги Грецияда металлларни иккиламчи хом ашё сифатида ишлатишга етарлича этибор беришган. Ҳозирги вақтда дунё фанида янги усуллар асосида металл чиқиндилардан нуқсонсиз металл қуймалар олиш мумкинлиги маълум.

Металл чиқиндиларидан фойдаланиш Ўзбекистон иқтисодиётининг энг муҳим масалаларидан бири ҳисобланади. Қуймакорликда, қуюув цехларида металл чиқиндилардан фойдаланиш қуймалар таннархини арзонлаштиришга ҳамда чиқиндисиз ишлаб чиқариш жараёнини жорий қилишга имкон беради. Қуймалар ишлаб чиқаришда чўян чиқиндиларини исталган миқдорда ишлатиш мумкин, лекин пўлат чиқиндиларидан фойдаланиш бир оз мураккаброқ ҳисобланади. Бунда пўлатларнинг кимёвий таркиби катта аҳамият касб этади. Ферритли болғаланувчан чўяндан қуймалар ишлаб чиқаришда қотишма таркибида марганецнинг миқдори 0,6 % дан (баъзи маркалари учун 0,45дан), хромники эса 0,08 % дан ортиб кетмаслиги лозим. Бу кимёвий элементлар оқ чўян таркибидаги цементитнинг парчаланашини сустлаштириб, термик ишлов бериш даврини узайтириб юбориши мумкин.

Тадқиқотнинг объекти ва услуги. Тадқиқотни объекти сифатида оқ чўян олинган бўлиб, оқ чўянни қайта ишлаш тадқиқотнинг услуги ҳисобланади. Оқ чўяндан қуйиб олинган детал ва буюмларни узоқ муддатли термик ишлаш орқали уларни болғаланувчан чўянга айлантириш тадқиқотнинг мақсади ҳисобланади. Бизга маълумки оқ чўяннинг таркибида углерод кимёвий бирикма–цементит ҳолатида бўлади. Кулранг, болғаланувчан ва жуда пухта чўянларнинг таркибида эса углероднинг жуда кўп қисми эркин ҳолатда ажралган, яъни графит тарзида бўлади.

Юқоридаги сабабларга кўра, ферритли болғаланувчан чўян ишлаб чиқарилганда легирланган пўлат чиқиндилар ишлатилмагани маъқул. Одатда уларнинг таркибида марганец билан хром керакли миқдордан анча ортиқ бўлади. Легирланмаган буюсозлик пўлат чиқиндилари ишлатилганда ҳам уларни шихта таркибига чегараланган миқдорда киритиш лозим.

Республикамизда мавжуд бўлган машинасозлик корхоналарида, масалан Наманган машинасозлик заводи(НМЗ), Тошкент қуюв механика заводи ва бошқаларда пўлат чиқиндилари кўп ҳосил бўлади. Улардан КЧ33–8 маркали болғаланувчан чўяндан қуймалар ишлаб чиқаришда фойдаланиш мумкин. Бундай масалаларни ҳал қилиш учун муаллифлар томонидан корхоналарда тўпланиб қолган металл чиқиндилардан фойдаланиб болғаланувчан чўян ишлаб чиқариш технологияси ишлаб чиқилди ва Наманган машинасозлик заводи қуймакорлик цехида ишлаб чиқаришга жорий этилган. Бу технологияга асосан тўрт хил таркибли шихталар ҳисобланиб бир-бирига таққослаб кўриш учун оқ чўян индукцион электр кўраларда (печларда) эритиб олинган.

1- шихта корхонада мавжуд бўлган хом ашё ва чиқиндилардан тузилди:

1. Қайта ишланувчан чўян, ПЛ1- таркиби: C=4,36 %, Si=1,06 %, Mn=0,3%, P=0,12%, S=0,02 %;

2. Куймакорлик чўяни, ЛЗ- таркиби: C=3,84 %, Si=2,62 %, Mn=0,3%, P=0,1 %, S=0,03 %;

3. Чўян чиқиндилари, КЧЗЗ–8 - таркиби: C=2,75 %, Si=1,3 %, Mn=0,6%, P=0,1 %, S=0,08 %;

4. Пўлат чиқиндилари, СтЗ-таркиби: C=0,3 %, Si=0,17 %, Mn=0,8%, P=0,05 %, S=0,05 %;

2-шихта таркибига ферросилиций (0,4+0,6% ФС45),

3-шихта таркибига кокс (0+1,0 % КЛ-3),

4-шихта таркибига 0,4+0,6% ФС45 ва 0+1,0 % КЛ-3 кўшилди.

Болғаланувчан чўянлар оқ чўянни махсус соф термик ишлов бериш усулларида бири бўлган юмшатиш орқали олинди. Болғаланувчан чўянда углерод эркин ҳолатда–бодроксимон графит шаклида бўлади. Уларнинг пластиклиги кулранг чўянларникига нисбатан юқори. Металл асосига кўра болғаланувчан чўян ферритли ва перлитли бўлади. Ферритли кулранг чўяннинг пластик хоссалари юқори бўлганлиги сабабли машинасозликда кенг ишлатилади. Болғаланувчан чўян олиш учун ишлатиладиган оқ чўяннинг кимёвий таркиби тахминан қуйидагича бўлади: 2,5–3,0% С, 0,7–1,5% Си, 0,3–1,0% Мн, 0,12% S, 0,18% Р.

Олинган натижалар ва таҳлил натижалари. Соф термик ишлов беришнинг юмшатиш усули икки босқичда олиб борилди. Биринчи босқичда куймалар корхонада куймакорлик цехидадаги камерали термик печда 950–970°C да ушлаб турилди. Бу даврда ледебурит таркибига кирувчи (Fe_3C+A) цементит парчаланани ва мувозанат ҳолатдаги А+Ц структураси ҳосил бўлади. Цементитнинг парчаланиши натижасида диффузия йўли билан бодроксимон графит ҳосил бўлади. Шундан кейин ҳарорат эвтектоид ўзгаришлар юз берадиган ораликқача совитилди. Бу вақтда аустенит феррит-графитга парчаланани. Юмшатишнинг иккинчи босқичи тугагандан сўнг чўян структураси феррит ва графитдан иборат бўлади. Агар эвтектоид ҳароратида совитиш тезлиги юқори бўлса, перлитли болғаланувчан чўян ҳосил бўлади.

ХУЛОСАЛАР

Келтирилган натижалардан қуйидаги **хулосалар** келиб чиқди:

– болғаланувчан чўяннинг таннархи пўлат чиқиндиларнинг критик миқдоригача пасайиб борди;

–бу миқдоргача пўлатнинг таркибида углерод билан кремнийнинг камлиги бошқа шихта ашёлари ҳисобига тўлдирилиб, керакли даражага етказилди ва шихта материалларидан энг арзони танлаб олинди;

–пўлат миқдори критик нуқтадан ўтгач, чўяннинг таннархи кескин кўтарилди, бунга сабаб шуки, энди углерод ва кремний этишмаслигини тўлдириш учун ПЛ1 ва Л3 дан кўп ишлатишга мажбур бўлинади.

3–4 шихталарда пўлат чиқиндилари кўп ишлатилган. Уларнинг таркибида марганец керагидан ортиқ–0.8%. Шунинг учун таркибида марганец кўп (0,6%) бўлган чўян чиқиндиларнинг миқдори камаяди.

ПЛ1 ва Л3 миқдори эса ФС45 ва КЛ–3 ишлатилганлигига қарамай кўплигича қолади.

Шунинг учун 3 ва 4 шихтани ишлаб чиқаришга тадбиқ этган маъқул. Аввало бу шихталар 1 ва 3 шихталарга нисбатан арзон, иккинчидан шихтани ҳар гал 80% дан ортиқ чўян чиқиндилар билан таъминлаб бўлмайди. 4– шихта эса 38% гача пўлат чиқиндиларини ишлатишга имкон беради.

Ферритли КЧ37–12, КЧ35–10, КЧ33–8 болғаланувчан чўянлари юқори статик ва динамик кучлар таъсирида ишлайдиган деталлар (задвижка, картер, редуктор, скоба ва б.) ишлаб чиқаришда ишлатилади.

Перлитли КЧ50–5, КЧ55–4 болғаланувчан чўянлари муфта, ролик, тормоз колодкаси, кардан валлари ишлаб чиқаришда қўлланилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: (REFERENCES)

1. Расулов А.Х., Умирзоқова Ф.Б., Алланазаров А.А., Чиқиндилардан фойдаланиб болғаланувчан чўян ишлаб чиқариш технологиясини ишлаб чиқиш. “Қуймакорлик ишлаб чиқариш соҳасида ресурс ва энергиятежамкорлик инновацион технологиялар” мавзусидаги халқаро илмий ва илмий-техник анжуман 13-15 апрель, 2021 Тошкент. 200-203 б.
2. Нурмуродов, А.Х. Расулов, Қ.Ф. Баходиров. Материалшунослик ва конструкцион материаллар технологияси. Дарслик. – Тошкент, «Fan va technology» nashriyoti, 2015 й, 243 бет.
3. С.Д. Нурмуродов, А.Х. Расулов, Қ.Ф. Баходиров. Конструкцион материаллар технологияси. Дарслик. – Тошкент, «Fan va technology» nashriyoti, 2015 й, 270 бет.